

TREINTA AÑOS DE AGRESIÓN AL PATRIMONIO TERRITORIAL: PROPUESTA DE UN MODELO SOSTENIBLE PARA LA CIUDAD DE CÓRDOBA.

LÓPEZ CASADO, DAVID

Profesional libre -l82locad@uco.es-

MORENO MORENO, JOSÉ

Delegación Provincial de Sevilla, Consejería de Fomento y Vvda. Junta de Andalucía

Resumen.

La degradación territorial sufrida por los suelos de la Vega de Córdoba en los últimos treinta años ha supuesto el sellado de casi el 35% de los mismos. La existencia de alrededor de 7.500 viviendas en algo más de 75 ámbitos dispersos por un territorio de gran valor agrícola, histórico y cultural, puede comprometer la sostenibilidad del sistema urbano. La comunicación pretende una aproximación al fenómeno de parcelación y construcción ilegal desarrollado en la zona oeste de la Vega; para, a continuación, apuntar posibles soluciones que contrarresten las consecuencias nocivas del proceso.

Palabras clave: Modelo, ciudad, sostenibilidad, patrimonio, cultura.

THIRTY YEARS OF AGGRESSION ON TERRITORIAL HERITAGE: PROPOSAL OF A SUSTAINABLE MODEL FOR CÓRDOBA

Abstract.

The land degradation which has been subjected most of the part of soils of the Vega of Cordoba in the last thirty years, has been accompanied by the sealing of almost 35% of them. Around 7.500 homes in 75 areas distributed along a narrow strip of land may compromise the sustainability of the urban system in some lands with a great cultural, historical and agricultural value. This research proposes an approach to the phenomenon of fragmentation and illegal construction developed in the western part of the Vega. And second, suggests some possible solutions to counteract the harmful consequences of the process.

Key words: Model, city, sustainable, heritage, culture.

1. Introducción.

La realidad territorial de la ciudad de Córdoba no dista mucho de la mayoría de ciudades españolas. En los últimos años, los procesos de ocupación indiscriminada del suelo rural -no urbanizable en la legislación urbanística- en los que se han visto inmersos la mayor parte de los centros urbanos del país vienen provocando un encendido debate científico sobre este fenómeno, intentando su caracterización y adjetivándolo con un sinfín de términos (Feria, 1999; Delgado y García, 2009). Sin entrar a valorar el mayor o menor grado de acierto en el uso de unos términos que, generalmente, no distinguen entre el origen planificado o no de los procesos de ocupación del suelo no urbanizable, centraremos nuestra atención en el análisis y caracterización de lo ocurrido en Córdoba durante los últimos treinta años.

A principios de la década de 1980 comienzan los trabajos de redacción del primer

Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba -PGOU- de la etapa democrática (el anterior, y primero, databa del año 1958). Entre los problemas detectados por el equipo redactor se encontraba un ya avanzado proceso de parcelación ilegal -no planificada- de amplias zonas de la periferia del término municipal (Ayto. de Córdoba, 1986). Estos fenómenos parcelatorios fueron tratados también, aunque con desigual enfoque legal, en los sucesivos planes -PGOU de 2001 y la adaptación de 2009 a la nueva legislación regional, Plan Especial de Protección del Yacimiento Arqueológico de Madinat al-Zahra y Plan Especial de Protección y Ordenación de la Sierra de Córdoba- afectando, con mayor o menor intensidad, a cada una de las tres unidades morfoestructurales y paisajísticas que forman parte de la imagen geográfica del territorio cordobés: la últimas estribaciones de Sierra Morena por el norte; la zona de Campiña al sur; y, entre ambas, las fértiles tierras de la Vega, con el río Guadalquivir como eje longitudinal¹, lugar, éste, donde se localiza la ciudad histórica consolidada (Figura 1).

Figura 1. Localización de las tres grandes unidades de paisaje del municipio: Su relación con la ciudad consolidada, núcleos secundarios y con el río Guadalquivir.

Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Por su parte, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA- fue aprobada en diciembre del año 2002. Esta norma, amparada en la Ley de Ordenación del Territorio de 1994, es la primera de esta naturaleza de formulación exclusivamente regional. Dicha ley apuesta, clara y decididamente, por promover un desarrollo territorial que potencie lo que, hasta no hace mucho tiempo, era la característica fundamental de los centros urbanos de la región; la ciudad compacta mediterránea. Con ello, se insiste en la exposición de motivos de la ley, se persigue un desarrollo sostenible de nuestras ciudades, favoreciendo el equilibrio territorial entre los distintos núcleos urbanos y contribuyendo, con todo, a la preservación del rico patrimonio histórico, cultural y territorial de la región (Junta de Andalucía, 2003).

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía -POTA- es el instrumento de ordenación territorial que abarca toda la región y que actúa o, al menos, debiera actuar, como

¹ Pese a que para algunos autores (Parra, 1994: 31; Naranjo, 1994: 133-134) existiría una cuarta unidad de paisaje -el pié de monte- y que la Vega se extendería al otro lado de la margen izquierda del río Guadalquivir, este estudio considera más interesante, a los exclusivos efectos del contenido del presente trabajo, delimitar una única unidad de paisaje denominada Vega del Guadalquivir, comprendida entre el canal de riego del Gudalmellato por el norte y el río Guadalquivir por el sur.

marco de referencia para la formulación de los instrumentos de planificación a escala subregional y local. El Plan destaca el “*Sistema de Ciudades*” como una de las potencialidades para un desarrollo regional sostenible, sobre todo en lo que tiene que ver con la existencia de una importante red de ciudades medias, bien conectadas y articuladas entre sí, que permiten una ordenación y estructuración territorial homogénea de la región (Junta de Andalucía, 2007). Entre las determinaciones del Plan a este respecto destacamos las que tienen que ver con las medidas para evitar los procesos de urbanización que suponen una “*distorsión del orden territorial, la destrucción o degradación del patrimonio natural y cultural heredado y la insostenibilidad creciente de las áreas urbanas*” (Junta de Andalucía, 2007: 37). Por un lado, el Plan reconoce el modelo de ciudad compacta mediterránea como el ideal para el desarrollo sostenible de los centros urbanos de la región; y por otro, la existencia de un importante proceso de parcelación urbanística del suelo no urbanizable que pone en serio riesgo dicho modelo así como los paisajes rurales donde estos se insertan. Es por ello que este fenómeno es considerado de alcance regional (Junta de Andalucía, 2007: 62) intentando evitar con ello soluciones parciales de tipo más localista.

Sostenibilidad y paisaje son dos elementos íntimamente relacionados sobre los que se apoyan las acciones de ordenación territorial contenidas en el POTA. El primero, de difícil conceptualización, será entendido aquí en el sentido que el Plan propone (Junta de Andalucía, 2006: 63-65). Por su parte, el concepto de paisaje que se usa en el presente trabajo es el que deviene de la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000).

La comunicación que se presenta quiere poner de manifiesto, por un lado, el fracaso, tanto de los instrumentos de planificación local como del propio marco normativo regional, para atajar el proceso de colonización y predación del suelo no urbanizable en la periferia de la ciudad de Córdoba; y, por otro, una vez caracterizado el fenómeno, proponer acciones de planificación territorial que coadyuven a la implementación de un modelo de ciudad territorial, social y económicamente más sostenible, cuyo resultado ha de ser la recualificación de los paisajes rurales y rururbanos existentes.

2. Área de estudio: Justificación.

El término municipal de Córdoba, con sus 1.244,60 km² de extensión, es el más grande de la provincia y uno de los más extensos de la región (López, 1994). En él se distinguen claramente las tres unidades morfoestructurales y paisajísticas en que queda dividido todo su territorio; las últimas estribaciones de Sierra Morena por el norte, los suelos de la Campiña por el sur y, entre ambas, las fértiles tierras del Valle y la Vega del río Guadalquivir (Figura 1). La primera, con una vocación claramente forestal y ganadera, ha perdido en los últimos años gran parte de dichos usos; se trata, por otro lado, del lugar preferido por la población local para las actividades de ocio y esparcimiento, a las que se han sumado en los últimos años la implantación de usos para la segunda residencia. En la Campiña, sin embargo, se mantienen mayoritariamente los usos y actividades tradicionales. Son característicos los paisajes agrícolas de cultivos herbáceos, fundamentalmente de cereal en grandes extensiones, con un poblamiento disperso, donde aún se conservan importantes ejemplos de cortijos cerealistas. En los últimos años, la introducción de grandes extensiones de plantación de olivar intensivo así como la instalación de plantas de energía solar termoeléctrica, está generando nuevos paisajes aún no suficientemente estudiados (Mérida, *et alii*, 2011; Andrés e Iranzo, 2011). Finalmente, la estrecha franja de territorio comprendida entre ambas unidades de paisaje es la que presenta un mayor dinamismo, habiéndose visto sometida en las últimas décadas a una mayor transformación. Delimitada por el cauce del río Guadalquivir por el sur

(*vid* nota 1) y el canal de riego del Guadalquivir por el norte, coincidente en su trazado con el pie de monte de Sierra Morena, encontramos un ámbito de unos 30 Km. de longitud en sentido este-oeste y una anchura que oscila entre los 750 m en el extremo oriental y los 4,7 Km. en la zona de poniente. Prácticamente en el centro de este territorio se localiza la ciudad de Córdoba (Figura 1).

Como señalábamos en el párrafo anterior, las zonas que se han visto sometidas a procesos más dinámicos de cambio en su configuración territorial han sido las de la Sierra y la Vega. Destacamos en este punto los fenómenos de parcelación ilegal del suelo no urbanizable, por ser los que más nos interesa por cuanto son objeto del presente trabajo. La tabla 1 presenta un resumen de la evolución del proceso de ocupación ilegal de los suelos con vocación rural en ambas unidades de paisaje. Como podemos comprobar, tanto por el porcentaje de suelo ocupado como por el incremento del número de viviendas construido en el período estudiado, el fenómeno alcanza una mayor relevancia y dinamismo en los terrenos de la Vega que en los de la Sierra.

Tabla 1. Evolución de la ocupación del suelo no urbanizable y número de viviendas por unidades de paisaje.

Localización	Superficie(ha)			Incremento (89-2011)	Núm. Viviendas			Incremento (89-2011)
	Año'1989	Año'1997	Año'2011		Año'1989	Año'1997	Año'2011	
Sierra	1.690,00	1.952,00	1.540,00	-8,88%	946,00	1.510,00	1.400,00	47,99%
Vega	490,00	597,00	1.930,00	293,88%	794,00	1.685,00	7.470,00	840,81%
TOTALES	2.180,00	2.549,00	3.470,00	59,17%	1.740,00	3.195,00	8.870,00	409,77%

Fuente: Ayto. de Córdoba, 2001 y 2010; Ortofotografía 2010-2011, Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Pese a ello, históricamente, la ocupación del suelo rural con este tipo de actividades se inició, por las razones antes aludidas, en las zonas de la Sierra. Así, como podemos ver en la Tabla 1, la evolución en cuanto a la superficie de suelo afectada, no sólo no ha aumentado en el período 1997-2011, sino que, incluso, ha disminuido sensiblemente. Algo similar ocurre con el número de viviendas construidas. Ambas circunstancias se explican por la incorporación de parte de los suelos parcelados ilegalmente, con las viviendas en ellas construidas, a los núcleos urbanos tradicionales existentes en la zona -pedanías de S^a M^a de Trassierra y Cerro Muriano-. Por el contrario, la aparición de parcelaciones ilegales en la zona de la Vega es mucho más reciente, aunque con un proceso de evolución y consolidación mucho más dinámico, tanto en el número de ámbitos parcelados, como en el crecimiento de éstos o en el número de construcción de edificaciones, lo que ha llevado a la práctica colmatación de muchas de ellas.

Tabla 2. Evolución de la población por ámbitos espaciales y unidades de paisaje.

Período	Número de habitantes				Pesos relativos entre ámbitos		
	Total Término Municipal	Núcleo Principal	Periferia (total)	Periferia (sólo Poniente)	Núcleo Ppal/Pob. Total	Periferia/ Núcleo Ppal.	Periferia Poniente/ Núcleo Ppal.
Año 1984	293.913	279.085	14.828	7.032	94,95%	5,05%	2,39%
Año 2011	328.659	287.124	41.535	17.282	87,36%	12,64%	5,26%
Variaciones del período	11,82%	2,88%	180,11%	145,76%	-8,00%	150,50%	119,78%

Período	Número de habitantes			Pesos relativos entre ámbitos	
	Total Término Municipal	Centro Histórico	Periferia (total)	Centro Hº/ Total Poblacion	Periferia/ Total Poblacion
Año 1984	293.913	38.975	14.828	13,26%	5,05%
Año 2011	328.659	33.938	41.535	10,33%	12,64%
Variaciones del período	11,82%	-12,92%	180,11%	-22,13%	150,50%

Fuente: INE (datos del Padrón Municipal a 30 de enero de 2011); Mulero, 1991. Elaboración propia.

A ello hay que unir que las parcelaciones ilegales de la Sierra acogen una menor población. Así, las personas “residentes” en dichos ámbitos apenas representan el 1% del total del municipio -detráidos los habitantes de los núcleos urbanos históricos de las pedanías de S^a M^a de Trassierra y Cerro Muriano- habiendo seguido una evolución similar al global de la ciudad. Frente a esto, algo más del 12% de la población del municipio reside ya en los ámbitos parcelados, sobre todo, en la zona occidental de la Vega (*Vid* Tabla 2). Por tanto, el dato de la población residente en las parcelaciones de la Sierra, frente al del resto, apoyaría la hipótesis antes aludida de que dicho sector del territorio es usado, mayoritariamente, como segunda residencia. Si a eso unimos que el propio Plan Especial de Protección y Ordenación de la Sierra -actualmente en fase de aprobación inicial- contiene medidas para frenar y reconducir las afecciones ambientales provocadas, auguramos que este proceso quedará *fossilizado* como una zona de segundas residencias más o menos *integradas* en el entorno (Ayto. de Córdoba, 2010).

Por otro lado, en cuanto al porcentaje de suelo afectado por las parcelaciones en uno y otro ámbito, es evidente que el impacto es mucho más fuerte en la Vega que en la zona de la Sierra. Así, frente al 34,28% de suelo ocupado por estas actividades en la primera, las localizadas en la Sierra apenas representan el 5% del total del ámbito (Figura 2). En el primer caso, además de las afecciones antes aludidas, asistimos a la destrucción y desaparición definitiva de las que para algunos son unas de las tierras productivas y más ricas de la región desde el punto de vista agrícola. El caso de la Sierra es, obviamente, distinto. Los problemas detectados son, fundamentalmente, de tipo ambiental y de erosión, además del alto riesgo de incendios en época estival, a los que se suman los derivados de la existencia de las parcelaciones ilegales (Ayto. de Córdoba, 2010).

Figura 2. Suelos ocupados por la urbanización en las zonas de la Sierra y la Vega.

Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Tras el informe emitido por la Junta de Andalucía al PGOU de 2001, la administración local clasificó la mayor parte de los suelos ocupados por parcelaciones ilegales en la zona de la Vega como urbanizables, incorporándolos, a partir de ese momento, al modelo de ciudad, pese a que los análisis y estudios previos lo desaconsejaban. No ocurrió así con aquellos suelos que estaban afectados por legislaciones sectoriales, fundamentalmente desde el punto de vista medioambiental y cultural. De los ocho ámbitos de parcelaciones ilegales aisladas clasificados como suelo urbanizable (Ayto. de Córdoba, 2001) seis de ellos

se encuentran en la zona occidental de la Vega. Será ésta la zona elegida para nuestro análisis.

3. Caracterización del proceso de parcelación ilegal.

El legítimo derecho al disfrute de una vivienda digna y a un medio ambiente urbano de calidad, es una aspiración de la mayor parte de los habitantes del mundo “desarrollado”. En España, el derecho a la vivienda está garantizado al máximo nivel legal al estar recogido en la Constitución. Para el caso de Andalucía, además, este derecho viene recogido en su Estatuto de Autonomía, recientemente desarrollado por la ley *Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía* -Ley 1/2010, de 8 de marzo-. El mismo marco normativo encontramos en lo relativo al derecho al disfrute de un medio ambiente de calidad. En este caso, la ley andaluza que lo desarrolla es la aprobada en el año 2007 bajo el nombre de *Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*. Un aspecto interesante de esta ley es que establece, creemos que de forma novedosa, una responsabilidad compartida entre las administraciones públicas y los individuos para alcanzar el objetivo de un desarrollo sostenible de la región. Y nos parece interesante por cuanto una idea similar -aunque con un sentido bien distinto- la encontramos ya a finales del siglo XIX en la obra *Evolución, Revolución y Anarquismo* del geógrafo E. Reclus cuando señala que “...es pues en el individuo, o sea, en la célula primordial de la sociedad, donde hemos de buscar las causas de la transformación general” (tomado de Ascón *et alii*, 1980: 15).

Bajo nuestro punto de vista, una mala praxis, o una interpretación interesada de las ideas que subyacen en lo señalado en el párrafo anterior, están detrás del fenómeno de parcelación y construcción ilegal en el suelo no urbanizable desarrollado en España en las últimas décadas, donde la vivienda como derecho ha pasado a ser *vivienda-mercancía-inversión* (Artigues y Rullán, 2007).

En los informes especiales del Defensor del Pueblo Andaluz las cuestiones relacionadas con las parcelaciones ilegales han sido tratadas en dos ocasiones. En la primera, en el año 2000, el fenómeno llegaba a ser adjetivado como de *hecatombe ecológica* calificando, a continuación, los efectos producidos en determinados puntos del territorio como un auténtico *exterminio de sus valores paisajísticos y naturales* (Defensor del Pueblo Andaluz, 2000: 8). En el informe presentado en el año 2009 se incide en la corresponsabilidad en el proceso de aparición, desarrollo y consolidación del fenómeno entre administraciones públicas y los propios adquirentes de las parcelas (Defensor del Pueblo Andaluz, 2009: 110).

El caso de las parcelaciones urbanísticas ilegales en Córdoba es uno de los casos singulares del país. Quizá no tanto desde el punto de vista cuantitativo, pese a que desde el propio Plan General llega a afirmarse que visto el fenómeno desde el exterior -se refiere al profesional que viene de fuera a trabajar en la redacción del Plan- se *aprecia con una “brutalidad” que obliga a la necesidad de explicarlo* (Ayto. de Córdoba, 2001: Anexo II: 05). Decíamos que la singularidad de estos procesos en Córdoba no lo es tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde una visión más cualitativa. Ello es así por varias razones. La primera es, quizá, por su afición a suelos con un altísimo valor ambiental y agrícola, tanto en la Sierra como en la Vega. Como decíamos, en este último se ha llegado a ocupar casi el 35% de los suelos de regadío destruyendo así, los que, probablemente, son los más productivos del municipio desde el punto de vista agrícola. La segunda razón hay que buscarla en la destrucción y desaparición de unos paisajes rurales altamente connotados y su sustitución por otros “banalizados” y carentes de identidad territorial (Nogué, 2010). Con relación a lo anterior hay que señalar la tercera razón; la destrucción del patrimonio histórico y cultural.

Así, la construcción en el siglo X de la ciudad de Madinat al-Zahra a unos 8 Km. al oeste de la urbe preexistente, supuso la reestructuración de un amplio sector de la vega y del pie de monte del occidente cordobés (Vallejo y López, 2007). La creación de una importante red de caminos que comunicaban ambos centros urbanos, y estos con el resto de al-Andalus (Bermúdez, 1993) junto con la aparición de almunias -amplias explotaciones agrarias- llevaron aparejado la cualificaron de un amplio territorio que hoy ha quedado sepultado, en gran parte, bajo las parcelaciones urbanísticas ilegales. O bien, la existencia de éstas produce unos impactos paisajísticos tan importantes que hipotecan, en gran medida, la apreciación y percepción de un paisaje cultural de esa entidad (Vallejo y López, 2007; Zoido, Rodríguez y Venegas, 2005).

3.1. El proceso de parcelación ilegal en la zona occidental de la Vega de Córdoba: Evolución histórica.

En 1979, año de las primeras elecciones municipales, la zona occidental de la Vega acogía una superficie de 171 ha² de suelo parcelado al margen del planeamiento general aprobado³. Desde el punto de vista urbanístico, el objetivo de las primeras corporaciones locales de la ciudad se centró en luchar contra los procesos de parcelación ilegal del suelo no urbanizable. Fruto de ese empeño es que en el año 1985, un año antes de la aprobación del siguiente Plan General, el suelo parcelado en la zona de estudio apenas había aumentado un 10%, alcanzado así, una superficie de 188 ha (*vid* nota 2).

Esta tendencia de contención del proceso parcelatorio cambia radicalmente tras la aprobación definitiva del PGOU de 1986. Prueba de ello son, además de los datos de evolución del suelo ocupado por parcelaciones en el período 1986-1996, las divergentes posturas sostenidas por los redactores del plan general y el equipo de gobierno municipal -materializado a partir de los informes de los técnicos municipales-. Así, frente a las propuestas de los primeros de erradicar la mayor parte de las parcelaciones, muchas de las cuales aún se encontraban en una fase muy incipiente, y apostar por un desarrollo urbano más concentrado, donde *aplicar y optimizar los escasos recursos económicos disponibles* (Ayto. de Córdoba, 1986: Memoria de Ordenación, 15) se contraponen el criterio de la corporación municipal de incorporar, a través de su clasificación como suelos urbanos y urbanizables, gran parte de las parcelaciones al modelo de ciudad, abandonando, definitivamente, la idea de un desarrollo compacto para ésta.

Como consecuencia de lo anterior y de la política municipal de dotación de servicios públicos a gran parte de las parcelaciones, se produce un avance considerable de los suelos rurales ocupados ilegalmente por este tipo de actividades (Figura 3). Así, en el inventario que se realiza como apoyo a los trabajos de redacción del PGOU de 2001, en la zona occidental de la vega se contabilizan ya un total de 888 ha de suelo no urbanizable parcelado, lo que supone un aumento del 372,50% sobre lo existente sólo diez años antes (Ayto. de Córdoba, 2000: Inventario de parcelaciones ilegales).

² Los datos de superficie de suelo parcelado que se ofrecen para los períodos 1978-79 y 1984-85, se han extraído a partir de las ortofotografías disponibles para esos años en la Red de Información Ambiental de Andalucía -REDIAM- de la Junta de Andalucía.

³ En esos momentos el Plan General de Ordenación Urbana vigente era el aprobado en 1958.

El largo proceso de elaboración⁴ de este Plan General fue provocado, fundamentalmente, por las discrepancias entre las distintas administraciones públicas y organismos con competencias territoriales sectoriales, derivadas del tratamiento que debía darse a las parcelaciones ilegales, principalmente a las existentes en la zona de la Vega. Así, de considerar que éstas debían quedar en suelo no urbanizable y, por tanto, no formar parte del modelo de la ciudad definido en las primeras fases de redacción del Plan, ya que se apostaba por un desarrollo urbano más compacto, se pasó a que fueran clasificadas como suelos urbanizables, incorporándose de facto al sistema urbano.

Las consecuencias de estas decisiones han sido, entre otras, provocar que se desvirtúe, a todas luces, el modelo de ciudad inicialmente concebido. Pese a todo, fuera de este proceso, en una especie de *limbo territorial*, quedaron ámbitos con una superficie total de cerca de 200 ha. Ámbitos no reconocidos de ninguna forma por el Plan General aunque, no por ello, ni invisibles ni al margen de las afecciones territoriales y paisajísticas tan negativas que, como venimos viendo hasta aquí, el fenómeno está produciendo.

La realidad actual es que en la zona occidental de la Vega de Córdoba existen un total de 1.183 ha de suelo ocupado por parcelaciones ilegales o en vías de regularización (Figura 3) a los que sumando la superficie de los núcleos urbanos históricos, nos encontramos con que tenemos un suelo urbanizado disperso que alcanza ya más del 65% del ocupado por la ciudad consolidada. A ello hay que unir que en esta zona están censadas prácticamente el 5% de la población del municipio (*vid* Tabla 2).

4. Apuntes para una línea de trabajo: Propuesta para un modelo de ciudad sostenible.

El municipio de Córdoba se presenta actualmente como una realidad territorial, geográfica y paisajística de gran complejidad. Por un lado, los suelos urbanizados en la periferia, planificados o no, superan ya en extensión a la ciudad consolidada -3.470 ha en el primer caso frente a las algo más de 2.900 de la segunda-. A ello se suma que la población empadronada en dichos ámbitos alcanza el 12,64 %, superando ya a los residentes en el Centro Histórico de la ciudad (*vid* Tabla 2). Por otro lado, el fenómeno parcelatorio afecta, como ha quedado justificado anteriormente, a unos suelos con un altísimo valor ambiental, cultural y paisajístico, poniendo en serio riesgo la imagen geográfica de la ciudad. La dispersión del fenómeno parcelatorio por el vasto territorio cordobés compromete, asimismo, la sostenibilidad de los servicios públicos de suministro y abastecimiento, transporte público⁵, infraestructuras, etc. Pese a todo, se trata de una realidad que no se puede soslayar. Bajo nuestro punto de vista la *técnica del avestruz* no puede ser la actitud para afrontarla.

Según nuestro criterio, existen determinados elementos que forman parte de esta realidad geográfica y territorial que, debidamente tratados desde la ordenación del territorio (Junta de Andalucía, 2007: 56) y a través de las herramientas que proporciona la técnica urbanística, pueden contribuir a mitigar los efectos nocivos del fenómeno parcelatorio y a reconducir algunos de los procesos de degradación paisajística y territorial descritos. Otros, por el contrario, son absolutamente incompatibles con los valores ambientales o patrimoniales

⁴ Los trabajos de redacción se inician a principios de los años 1990. La primera aprobación inicial se produce en el año 1998, la segunda en el 2000 y la aprobación de subsanación de las últimas deficiencias en marzo de 2003. En todos los casos el tratamiento dado a las parcelaciones ilegales está detrás de los sucesivos cambios de criterio que han acarreado este largo proceso.

⁵ Un estudio sobre las implicaciones energéticas de la ciudad difusa lo encontramos en Martínez, 2011.

a los que afectan⁶.

La propuesta que planteamos, circunscrita al ámbito de estudio señalado en las figuras 2 y 3, se sustenta sobre lo que, a priori, es una de las debilidades del sistema urbano descrito. La dispersión de los núcleos urbanos, planificados o no, más o menos recientes o “históricos” -caso de las pedanías de Villarrubia, El Higuero o Encinarejo- se convierte así en el elemento vertebrador de un territorio, en principio, altamente desorganizado y desestructurado.

Así, la elevación al estatus de *centro urbano de referencia* de algunos de los núcleos consolidados ya existentes, junto con la creación de otros en los ámbitos ya parcelados, a través de su recalificación urbana, nos sirve para generar una serie de nodos que configuren una red urbana sustentada en el concepto de ciudad *polinuclear*. La localización de estos nodos en lugares estratégicos podría suponer convertir la red urbana así conformada en un sistema urbano altamente cualificado, similar salvando, obviamente, las distancias conceptuales existentes, al descrito por K. Lynch⁷ en su célebre ensayo *The Image of the City* (Lynch, 2000).

Figura 3. Periferia urbana occidental: localización del sistema de núcleos urbanos.

Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

La existencia de una amplia red de caminos históricos y vías pecuarias, algunos de ellos hoy fosilizados en la infraestructura viaria del ámbito, junto con la pervivencia de una extensa red de canales pertenecientes al sistema de riego del Canal del Guadalmellato (Torres,

⁶ Nos referimos, concretamente, a las parcelaciones ilegales situadas en zona inundable y a las que se localizan en el interior del Bien de Interés Cultural de Madinat al-Zahra.

⁷ Lynch propuso como referentes para establecer la legibilidad del espacio geográfico cinco elementos: las sendas, los bordes, los barrios, los nodos y los mojones (Lynch, 2000: 61-63)

2006) posibilita un alto nivel de interconexión -*sendas*, según la idea de Lynch- entre los distintos núcleos o *barrios* en el sistema descrito por Lynch; aunque nuestra propuesta, con relación a estos ámbitos, está más próxima a la idea de *ecobarrio* descrita por Hernández, Velázquez y Verdaguer (Hernández, Velázquez y Verdaguer, 2009). Si a ello unimos la posibilidad de recualificar los *bordes*, hoy existentes en la forma de suelos improductivos abandonados a causa de la expectativa inmobiliaria especulativa, esta vez no según las propuestas de Lynch sino por medio de la recuperación de la idea de *ruedos huertanos* (Torres, 2006) se podría conseguir un doble objetivo. Por un lado, la disminución de la necesidad de desplazamientos de los residentes en estos ámbitos. Y, por otro, la recuperación de unos paisajes rurales altamente connotados (Nogué, 2010) cuyo resultado esperado es el afianzamiento del sentido de pertenencia de los individuos que habitan o se establezcan definitivamente en ellos.

El *sistema polinuclear* descrito quedaría conformado en tres niveles. A saber:

- Un primer nivel, de escala municipal, se situaría en la ciudad historia consolidada.
- Un segundo nivel, de escala intermedia, se establecería en los núcleos históricos existentes -pedanías- interconectados entre sí y con el núcleo del primer nivel, a través de la infraestructura viaria de escala interprovincial preexistente -A-431 y CH-2- (Figura 3).
- El último nivel de la red se establecería en los núcleos de nueva formación antes aludidos. Situados en el interior de alguno de los ámbitos ocupados por parcelaciones de las terrazas inferiores de la Vega, al sur del eje de comunicaciones interprovincial antes descrito.

La propuesta se completaría con las acciones encaminadas a fortalecer la función de los suelos agrícolas que han quedado “atrapados” entre los ámbitos parcelados. En este sentido, la vinculación de todo el sector de la Vega a un proyecto similar al desarrollado para la zona del Bajo Llobregat (Diputación de Barcelona *et alii*, 2008) permitiría reorientar las políticas de explotación agrícola de aquellas parcelas que por sus dimensiones o situación de “marginalidad” no permitiera el cultivo extensivo de regadío. Así, estos suelos se podrían destinar, siguiendo el modelo antes citado de los *ruedos huertanos*, hacia una agricultura de productos para el abastecimiento de los mercados locales, la cual podría verse reforzada con la creación de un distintivo de calidad similar al ideado en el parque agrario del Bajo Llobregat.

Con todo, lo que a priori se presentaba como un sistema urbano absolutamente insostenible, según los parámetros antes aludidos, recogidos a su vez en la propuesta de desarrollo urbano del POTA (Junta de Andalucía, 2007: 57-58 y 63) podría revertir en un nuevo modelo de ciudad difusa sostenible, tanto desde el punto de vista ambiental como social. El primero se conseguiría con la implementación de las propuestas descritas, con lo que se contribuiría a disminuir la necesidad de desplazamientos individuales. Si a ello unimos la posibilidad -dada la existencia de la red ferroviaria- de poner en funcionamiento una red de cercanías, los problemas derivados del consumo de combustibles fósiles y la contaminación, quedarían sensiblemente reducidos. Por lo que a la sostenibilidad social se refiere, qué duda cabe que llevar a estos ámbitos propuestas que contribuyan a fomentar el sentido de pertenencia y arraigo, supondrán encontrar aliados individuales en la puesta en marcha y desarrollo del proyecto (Vázquez, 1998).

5. Conclusiones.

Parece existir un consenso bastante amplio entre la comunidad científica al afirmar que los modelos de ciudad compacta mediterránea son más sostenibles, tanto desde el punto

de vista ambiental como social. Qué duda cabe que toda generalización ha de ser matizada cuando la aplicamos al estudio de casos concretos. Bajo nuestro punto de vista, esto ocurre cuando se aborda el debate entre los modelos de ciudad compacta vs ciudad difusa, y se dejan de lado, tanto la génesis del fenómeno de difusión urbana como la escala y dimensión de este.

El caso de las ciudades medias, donde el fenómeno de metropolización no ha llegado a consolidarse, entre las que se encuentra la ciudad de Córdoba, supone un claro ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior. Parece un poco exagerado hablar de ciudad-región, metápolis, etc. en un ámbito que, por complejo que sea, apenas supera los 380.000 habitantes, y donde las distancias, tanto físicas como de índole territorial y geográfica, entre los distintos municipios que han de conformarlo, se presentan casi como insalvables.

Con todo, el caso de las parcelaciones ilegales en Córdoba, convertido en un problema enquistado tras más de treinta años de desarrollo, se presenta como una oportunidad donde ensayar nuevos modelos de ciudad que ayuden a paliar los problemas que, como ha quedado descrito, presentan estos procesos de expansión difusa e incontrolada de los usos residenciales.

La propuesta que presentamos, sin duda arriesgada, y necesitada de un desarrollo más amplio y detallado -imposible de abordar en un espacio tan limitado- intenta reconducir un proceso que, a priori, se presenta como irreversible. El uso de los métodos y técnicas que nos ofrecen la ordenación del territorio y el urbanismo, unidos a la voluntad de revertir una situación insostenible, han de conducir a la consecución de los objetivos deseados de conseguir una ciudad territorial, social y económicamente más sostenible. Ello requiere, obviamente, realizar un duro trabajo, en el cual han de verse implicados, al mismo nivel, administraciones públicas y los individuos directa o indirectamente implicados en el proceso.

BIBLIOGRAFÍA

- ANDRÉS RUIZ, C. e IRANZO GARCÍA, E. (2011): "Desarrollo de las energías renovables y cambios paisajísticos: Propuestas de tipología y localización geográfica de los paisajes energéticos de España", *Energía y Territorio: dinámicas y procesos*. Alicante, Universidad de Alicante, págs. 97-107.
- ARTIGUES, A. A. y RULLÁN, O. (2007): "Nuevo modelo de producción residencial y territorio urbano disperso (Mallorca, 1998-2006)", *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, Vol. XI, núm. 245.
- ASCÓN, R. *et alii* (Colectivo de Geógrafos) (1980): *Eliseo Reclús, La Geografía al servicio de la vida*. Barcelona, Editorial 71/2.
- AYTO. DE CÓRDOBA (1986): *Plan General de Ordenación Urbana de 1986*. <http://www.gmucordoba.es> [consulta: 18/07/2012].
- AYTO. DE CÓRDOBA (2000): *Plan General de Ordenación Urbanística de 2001: Documento para la 2ª Aprobación Inicial*, Córdoba, Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba.
- AYTO. DE CÓRDOBA (2001): *Plan General de Ordenación Urbanística de 2001*, Córdoba, Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba.
- AYTO. DE CÓRDOBA (2010): *Plan Especial de Protección y Ordenación de la Sierra de Córdoba*, documento para la Aprobación Inicial. <http://www.gmucordoba.es> [consulta: 18/07/2012].
- BERMÚDEZ CANO, J.M. (1993): "La trama viaria propia de Madinat al-Zahra y su integración con la de Córdoba", *Anales de Arqueología Cordobesa* 4, págs. 259-294.
- CONSEJO DE EUROPA: *Convenio Europeo del Paisaje*. <http://www.paisajeyterritorio.es> [Consulta: 18/07/2012].
- DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ (2000): *Las urbanizaciones ilegales en Andalucía. Informe especial al Parlamento de Andalucía*, <http://www.defensordelpuebloandaluz.es/> [Consulta: 20/07/2012]

DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ (2009): Ordenación del territorio y urbanismo en los informes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Sevilla, Defensor del Pueblo Andaluz.

DELGADO BUJALANCE, B. y GARCÍA GARCÍA, A. (2009): "Una aproximación a los nuevos paisajes de la metápolis en Andalucía", Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. XIII, núm. 297.

DIPUTACIÓN DE BARCELONA, CONSEJO COMARCAL BAIX LLOBREGAT y UNIÓ DE PAGESOS (2008): Parque agrario del Baix Llobregat. <http://www.ecourbano.es> [Consulta: 4/07/2012]

FERIA TORIBIO, J.M. (1999): "Nuevas periferias urbanas y planificación pública", La ciudad: Tamaño y crecimiento. Málaga, Universidad de Málaga, págs. 309-316.

HERNANDEZ AJA, A., VELAZQUEZ VALORIA, I. y VERDAGUER VIANA-CARDENAS, C. (2009): "Ecobarrios para ciudades mejores", Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales XLI (161-162) págs. 543-558.

ICOMOS, Comité Internacional de Monumentos y Sitios (2007): informe de ICOMOS España sobre las parcelaciones ilegales en el entorno de Madinat al-Zahra, octubre 2006-octubre 2007, <http://www.patrimonio-mundial.com> [Consulta: 29/07/2012].

JUNTA DE ANDALUCÍA (2003): Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes.

JUNTA DE ANDALUCÍA (2007): Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes.

LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1994): "El término de Córdoba: Caracteres generales", Córdoba capital, Vol. 3. Córdoba, Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, págs. 2-12.

LYNCH, K. (2000): La imagen de la ciudad. Barcelona, Gustavo Gili.

MARTÍNEZ CASAL, A.D. (2011): "Patrones de movilidad y consumo energético en la ciudad difusa: el caso del municipio de Lliçà d'Amunt en el área metropolitana de Barcelona", Energía y Territorio: dinámicas y procesos. Alicante, Universidad de Alicante, págs. 203-214.

MÉRIDA RODRÍGUEZ, M. *et alii* (2011): "El emplazamiento de las plantas fotovoltaicas y sus repercusiones paisajísticas", Energía y Territorio: dinámicas y procesos. Alicante, Universidad de Alicante, págs. 239-250.

MULERO MENDIGORRI, A. (1991): La población de Córdoba y sus barrios: estructura y distribución recientes. Córdoba, Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones.

NARANJO RAMÍREZ, J. (1994): "Los paisajes agrarios", Córdoba capital, Vol. 3. Córdoba, Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, págs. 130-137.

NOGUÉ, J. (2010): "El retorno al paisaje", Enrahonar 45, págs. 123-136.

PARRA RICÓN, M. A. (1994): "Suelos de la Sierra, del Valle y de la Campiña", Córdoba capital, Vol. 3. Córdoba, Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, págs. 31-38.

TORRES MÁRQUEZ, M. (2006): "La transformación de los ruedos huertanos de la ciudad de Córdoba (España). Su inclusión en la zona regable del Guadalquivir y desaparición en la segunda mitad del siglo XX", Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N° 42, págs. 229-254.

VALLEJO TRIANO, A. y LÓPEZ CASADO, D. (2007): "Tensiones, amenazas y oportunidades en el territorio español. El caso de Madinat al-Zahra", en Actas del V Congreso Internacional de Ordenación del Territorio (Málaga, 2007) Málaga, págs. 1886-1896.

VÁZQUEZ ESPÍ, M. (1998): "Ciudades sostenibles". <http://habitat.aq.upm.es> [Consulta: 4/07/2012].

ZOIDO NARANJO, F., RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. y VENEGAS MORENO, C. (2005): Estudio sobre la relevancia paisajística de Madinat al-Zahra. <http://www.paisajeyterritorio.es> [Consulta: 29/07/2012].